

MELIORATIV VA PEYORATIV LEKSIKANING MOLİYAVIY-IQTISODIY MATNLARDAGI ROLI

Abdullayeva Sh.N.

dotsent PhD O‘zDJTU, Toshkent

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada meliorativ va peyorativ leksikaning moliyaviy-iqtisodiy matnlarda tutgan o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Moliyaviy matnlarda tilning emotsional va ekspressiv vositalarini qo‘llashning kommunikativ samaradorlikka ta’siri o‘rganiladi. Maqolada meliorativ va peyorativ ma’nolarning muayyan moliyaviy konseptlarni ta’kidlash, ijobiy yoki salbiy kayfiyat uyg‘otish, hamda auditoriyaning qabul qilishiga ta’sir ko‘rsatishdagi roli ochib beriladi. Shuningdek, matnlarning semantik jihatdan boyitilishi va ularning iqtisodiy-tahliliy mazmuni bilan uyg‘unlashuviga alohida e’tibor qaratiladi.*

***Kalit so‘zlar.** Meliorativ leksika, peyorativ leksika, moliyaviy-iqtisodiy matnlar, emotsional tahlil, ekspressiv vositalar, kommunikativ samaradorlik, iqtisodiy diskurs, semantik tahlil.*

Moliyaviy-iqtisodiy matnlar tilining o‘ziga xosligi, eng avvalo, undagi baholovchi leksik birliklarning funksional qo‘llanilishida namoyon bo‘ladi. Ushbu matnlar iqtisodiy fenomenlarni ta’riflash, moliyaviy ob’ektlarni baholash, shuningdek, siyosiy-ijtimoiy qarashlarni ifodalashda o‘ziga xos lingvistik vositalardan foydalanadi. Ayniqsa, meliorativ va peyorativ leksika iqtisodiy jarayonlarning turli qirralarini yoritishda muhim rol o‘ynaydi.

Meliorativ leksika, ya’ni ijobiy baholovchi birliklar, iqtisodiy muvaffaqiyatni ta’riflashda va kompaniyaning nufuzini oshirishda qo‘llaniladi. Bunday leksikaning asosiy vazifasi — investorlarga va aksiyadorlarga ijobiy taassurot qoldirish, iqtisodiy ob’ektlarning investitsion jozibadorligini ta’kidlashdir. Bu turdagi tildan foydalanish kompaniyaning ishonchliligini ta’kidlash, loyihalarning salohiyatini yuksaltirish va iqtisodiy jarayonlarning ijobiy jihatlarini ilgari surishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Peyorativ leksika esa, aksincha, iqtisodiy muammolarni, xatarlarni yoki nojo'ya oqibatlarini tasvirlashda ishlatiladi. Ushbu turdagi leksika ogohlikni oshirish yoki salbiy iqtisodiy jarayonlarga e'tibor qaratish maqsadida qo'llanilishi bilan ahamiyatlidir. Tarjima jarayonida meliorativ va peyorativ leksikaning semantik nozik jihatlarini to'g'ri aniqlash va ularga mos keladigan ekvivalentlarni topish, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, moliyaviy-iqtisodiy matnlar tilini o'rganish nafaqat lingvistik nuqtayi nazardan, balki iqtisodiy kommunikatsiyaning samaradorligini oshirish maqsadida ham dolzarbdir. Bu sohada olib boriladigan tadqiqotlar iqtisodiy jarayonlar haqida aniq va ishonchli ma'lumot yetkazishda til vositalarining roli qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi.

Moliyaviy barqarorlikni ko'rsatish uchun ijobiy ma'no yaratish qo'llaniladi: ishlatiladi: ***strong financial performance*** (*muvaffaqiyatli moliyaviy natija*), ***growth potential*** (*o'sish salohiyati*).

b) Brend imidjini oshirish:

Korporativ hujjatlarda kompaniyaning ijobiy qiyofasini yaratish; ***market leader*** (*bozorda yetakchi*), ***reliable partner*** (*ishonchli hamkor*).

c) Investorlarga qaratilgan ohang:

Investitsiyalarni jalb qilish uchun ijobiy ohang yaratuvchi terminologiya qo'llaniladi: ***promising opportunities*** (*kelajakni va'da qiluvchi imkoniyatlar*), ***value creation*** (*qiymat yaratish*).

Peyoratsiya tushunchasini aniqlaydigan bo'lsak, V.D. Devkinning fikricha, "peyoratsiya hodisasini stilistik, umumiy qadrli va shaxsiy yondashuv nuqtai nazaridan ko'rib chiqish kerak" [1]. Пейоративный – bu salbiy baho beruvchi, ma'noga noxush yoki salbiy ohang qo'shadigan so'z (masalan, kamsituvchi qo'shimchalar)[2]. O.S. Axmanovanning "Lingvistik terminlar lug'ati"da esa peyorativ so'zi quyidagicha ta'riflangan: "salbiy ekspressiv-emotsional-baholovchi konnotatsiyaga ega, so'zga salbiy konnotatsiya bera oladigan" [3].

Mazkur masalaga oid mavjud adabiyotlarni o'rganib chiqqan holda, shuni ta'kidlash joizki, lingvistik peyoratsiya quyidagilarni o'z ichiga oladi: denotat

xarakteristikasining sifat-baholash jihatidan pasayishi, bunda salbiy belgilar ajratiladi; baholash ob'ektini kamsituvchi shaklda ifodalash; yuqori qadrlanadigan tushunchani yomonlashtirish, salbiylikni kuchaytirishdir.

Peyoratsiya jarayoni turli xil usullar orqali shakllanishi mumkin. Masalan, mantiqiy jihatdan mos kelmaydigan so'z birikmalarining ishlatilishi, kvazisinimiya (qisman sinonimlik), yoki odamlarni hayvonlar, jonsiz predmetlar yoki kemiruvchilarga qiyoslash kabilar neytral so'zlarni salbiy ma'noga yo'naltiradi. Moliyaviy-iqtisodiy matnlar tilining o'ziga xosligi undagi baholovchi leksik birliklarning funksional qo'llanilishida namoyon bo'ladi.

Moliyaviy va iqtisodiy matnlarda ba'zi leksik birliklar kontekst ta'sirida salbiy tus oladi. Quyida ushbu holatning misollari keltirilgan:

Ingliz tilida: *"In the financial world, 'shark' often refers to an aggressive investor who preys on vulnerable companies during market downturns."*

Tarjimasi: *"Moliyaviy muhitda 'akula' atamasi ko'pincha zaif kompaniyalardan foydalanadigan tajovuzkor investorlarga nisbatan ishlatiladi."*

Bu yerda *"shark"* so'zi hayvonni anglatuvchi asosiy ma'nodan chiqib, moliyaviy kontekstda *tajovuzkor va foydaparast investorni* tasvirlash uchun ishlatilgan. Bunda salbiy baholovchi konnotatsiya paydo bo'ladi.

"Akula" so'zi bu kontekstda o'zining dastlabki hayvoniy mazmunini yo'qotib, salbiy moliyaviy tushunchaga ega bo'lib, ekspluatatsiya qiluvchi investorni ifodalaydi.

Ingliz tilida: *"Critics often label aggressive cost-cutting policies as 'corporate cannibalism,' highlighting their destructive impact on employee morale."*

Tarjimasi: *"Tanqidchilar tajovuzkor xarajatlarni qisqartirish siyosatini 'korporativ kannibalizm' deb atab, uning xodimlar ruhiyatiga salbiy ta'sirini ta'kidlashadi."*

"Bubble" so'zi odatda neytral narsani, ya'ni "pufak"ni ifodalasa-da, iqtisodiy matnlarda u bozorda barqaror bo'lmagan o'sishni va xavfni bildiradi. "Pufak" moliyaviy kontekstda beqarorlik va xavfni anglatib, salbiy ma'noda qo'llaniladi.

Ingliz tilida: *"The phrase 'zombie company' refers to firms that are unable to cover their debt obligations yet continue to operate due to external support."*

Tarjimasi: *'Zombi kompaniya' atamasi o'z qarz majburiyatlarini bajara olmaydigan, lekin tashqi yordam tufayli faoliyatini davom ettirayotgan firmalarni ifodalaydi."*

"Zombie" so'zi dastlab fantastik mavzular bilan bog'liq bo'lsa-da, moliyaviy kontekstda o'zining salbiy baholovchi ma'nosini namoyon qiladi va iqtisodiy jihatdan samarasiz kompaniyalarni ifodalaydi. "Zombi" tushunchasi iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatsiz, lekin sun'iy ravishda saqlanib qolayotgan kompaniyalarga salbiy tus beradi.

So'nggi yillarda moliya iqtisod sohasida omamaviy axborot vositalarifa hamda moliyaviy gazeta jurnallarda pejoratsiya juda faol qo'llanilishi aniqlandi. Jumladan "Financial Times" gazetasida ushbu peyoratsiyalar ifodalangan:

Ingliz tili: *"Many corporations engage in greenwashing, misleading consumers about their environmental initiatives while contributing to pollution."*

Tarjimasi: *"Ko'plab kompaniyalar 'yashil yuvish' bilan shug'ullanib, ekologik tashabbuslari haqida yolg'on xabar berish orqali iste'molchilarni chalg'itadi."*

"Greenwashing" dastlab ekologik ma'noga ega bo'lgan "green" so'zidan shakllangan bo'lib, bugungi kunda kompaniyalar tomonidan yolg'on yoki chalg'ituvchi ekologik marketing strategiyalarini salbiy tarzda ifodalash uchun qo'llaniladi. Bu atama kompaniyaning yolg'on ekotashabbuslarini fosh qilish uchun salbiy baholovchi ma'no kasb etgan.

Ingliz tili: *"The global markets faced a techlash, with investors pulling back from overvalued tech startups."*

Tarjimasi: *"Global bozorlarda texnologik kompaniyalarning ortiqcha baholanishi sababli 'texlash' kuzatildi."*

Tarjimasi: *"Techlash" – bu texnologik kompaniyalarga nisbatan ishonch yo'qotilishi yoki salbiy munosabatni ifodalash uchun ishlatiladigan so'z. Bu, ayniqsa, texnologiya bozorining haddan tashqari baholanishiga javoban yuzaga*

keladi. Ushbu tushuncha texnologik kompaniyalarning haddan tashqari baholanganini va buning salbiy oqibatlarini ko'rsatadi.

Ingliz tili: *"The term 'recessionista' has emerged to describe those who maintain a luxurious lifestyle during economic downturns by leveraging discounts and promotions."*

Tarjimasi: *"Inqiroz davrida dabdabali turmush tarzini chegirmalar orqali saqlab qolgan shaxslarni 'inqiroz ahli' deb atashadi. "*

"Recessionista" odatda iqtisodiy inqiroz davrida xarajatlarini boshqarishga urinayotgan, lekin boy va dabdabali ko'rinishni saqlab qolgan odamlarni tasvirlash uchun ishlatiladi. U salbiy tusga ega, chunki u iste'molchilikka e'tiborni qaratadi.

Bu misollar peyoratsiya jarayonida qanday qilib metaforik va kontekstual o'zgarishlar so'zlarning salbiy ma'no kasb etishiga olib kelishini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Devkin, V.D. "Problemy peyorativnoy semantiki." Moskva: Nauka, 93 b 1981. – 215 b.
2. Axmanova, O.S. "Lingvistik terminlar lug'ati." Moskva: 7b Sovetskaya entsiklopediya, 315 b 1969. – 608 b.
3. Petrov, V.V. "Semantika peyorativnoy leksiki: Teoreticheskie i prakticheskie aspekty." Moskva: Nauka, 1984. – 152 b.
4. Financial Times "Zombie Companies and Economic Recovery" 2022 year